

تأثیر حادثه گرمایش حداکثری مرز پالئوسن - ائوسن (PETM) بر نانوفسیل‌های آهکی در سازند پابده، زون ایزه حوضه زاگرس

کیانا حبیبی^۱، فریبا فروغی^۲، معصومه سبک‌رو^۳

۱- کارشناسی ارشد چینه‌نگاری و دیرینه‌شناسی، دانشکده زمین‌شناسی، دانشکده‌گان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

۲- استادیار، دانشکده زمین‌شناسی، دانشکده‌گان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

۳- کارشناس ارشد شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران

Kianahabibi@ut.ac.ir

چکیده

در این مطالعه، رسوبات سازند پابده در برش تنگ لنده در زون ایزه زاگرس، به ضخامت ۵۸ متر از شیل‌های ارغوانی و سنگ آهک‌های آرزیلیتی همراه با لایه‌های چرت و مارن خاکستری تشکیل شده است. مرز پالئوسن از ائوسن در این برش در فاصله ۸ متری از قاعده سازند پابده قرار دارد. در مجموع ۵۶ گونه، متعلق به ۲۲ جنس از ۱۳ خانواده، در رسوبات یافت شد. در زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌ها آهکی رسوبات مورد بررسی، زون‌های نانوفسیلی NP5 تا NP16 از الگوی زون بندی (1971) Martini، معادل با زون‌های CP4 تا CP14a از الگوی زون بندی (1980) Okada & Bukry تشخیص داده شد و سن پالئوسن-ائوسن برای این رسوبات محرز گردید. جنس‌های شاخص آبهای گرم مانند Fasciculithus، Placozygus و Rhomboaster در پایان پالئوسن به ثبت می‌رسند، در عین حال جنس‌های شاخص آبهای گرم Discoaster، Nannotetrina، Chiasmolithus و Sphenolithus در اوایل ائوسن از فراوانی بیشتری برخوردار شدند. در طول مدت حادثه جهانی گرمایش حداکثری پالئوسن ائوسن (PETM) علاوه بر تغییرات آب و هوایی شدید و کوتاه مدت، منجر به اختلالاتی در چرخه جهانی کربن نیز شده است.

کلیدواژه‌ها: سازند پابده، زاگرس، مرز پالئوسن-ائوسن، نانوفسیل‌های آهکی، گرمایش حداکثری

Effect of Evidence of Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) on Calcareous Nannofossils in the Pabdeh Formation, Izeh Zone in Zagros Basin

Kiana Habibi¹, Fariba Foroughi², Masoumeh Sabokro³

1-M.sc of Paleontology & Stratigraphy, Department of Geology, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2- Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3- Senior expert of National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran

Kianahabibi@ut.ac.ir

Abstract

In this study, the sediments of the Pabdeh Formation in the Tange Lendeh section, with a thickness of 58 meters, are composed of purple shales and argillaceous limestones with chert and gray marl layers. A total of 56 calcareous nannofossil species, belonging to 22 genera from 13 families, were recognized in this strata. The biozones of NP5 to NP16 which were defined by Martini (1971), are equivalent to zones CP4 to CP14a by Okada & Bukry (1980) and showed the late Paleocene to middle Eocene ages. The boundary of Paleocene and Eocene in this section is located 8m from the base of the Pabdeh Formation. The warm water genera such as Fasciculithus, Placozygus, and Rhomboaster were recorded in the late Paleocene, while the warm water genera Discoaster, Nannotetrina, Chiasmolithus, and Sphenolithus, are abundant in the Eocene. During the Paleocene/Eocene boundary, the important evidence of thermal maximum (PETM) happened in the severe and short-term climate change and also led to disruptions in the global carbon cycle.

Keywords: calcareous nannofossils, Pabdeh Formation, Paleocene - Eocene boundary, Thermal Maximum, Zagros.

مقدمه

حادثه گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM)، یک رخداد اقلیمی کوتاه مدت بوده که در حدود ۵۵ میلیون سال قبل رخ داده است (Jiang and Wise, 2006). این واقعه یکی از ناگهانی ترین حوادث گرم شدگی در تاریخ زمین می باشد (Zachos, et al. 2001). به همین جهت این واقعه گرمای حداکثری (PETM) در زاگرس و در برش تنگ لنده واقع در چهل کیلومتری شمال غرب شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویر احمد مورد مطالعه قرار گرفت (شکل ۱). در این برش از رسوبات سازند پابده بصورت سیستماتیک نمونه برداری انجام شد و سپس نمونه ها به روش ته نشست ثقلی (gravity settling) (Bown, 1998) آماده سازی شد و گونه های نانوفسیلهای آهکی توسط میکروسکوپ با نور پلاریزان مطالعه و عکسبرداری شد. نانوفسیلهای آهکی مانند دیگر فسیل ها شواهد زیستی زیادی را در سراسر جهان در اثر حادثه گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن ثبت کرده اند. در ایران پیش از این تنها آهی فر و همکاران (۱۳۹۳) گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن را با تکیه بر شواهد نانوفسیلهای آهکی در سازند پابده بررسی نمودند، لذا در این مطالعه سعی بر این است تا با تکیه بر تغییرات زیستی نانوفسیلهای آهکی بتوان تغییرات ناشی از گرم شدن ناگهانی و جهانی آب و هوا در گذر پالئوسن به ائوسن، بر روی این گروه مهم از تولیدکنندگان اقیانوسی را مشخص کرد.

شکل ۱: نقشه موقعیت در برش مورد مطالعه (تنگ لنده).

بحث

بطور کلی بخشی از بخش های پایینی رسوبات سازند پابده در برش تنگ لنده به ضخامت ۵۸ متر تناوبی از شیل های ارغوانی، سنگ آهک های آرزیلیتی که در برخی لایه ها همراه با چرت و مارن های خاکستری هستند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. سازند پابده بر روی سازند گورپی بصورت یک ناپوستگی در این برش معرفی شده است (حیبی، ۱۴۰۲). مرز پالئوسن به ائوسن در این برش در ۸ متری از قاعده سازند پابده قرار دارد. شناسایی گونه های مختلف نانوفسیلهای آهکی در گذر پالئوسن به ائوسن، بر اساس اطلاعات پرچ نیلسن (Perch-Nielsen, 1985) صورت گرفته است. در مجموع تعداد ۵۶ گونه، متعلق به ۲۲ جنس از ۱۳ خانواده در این رسوبات یافت شدند. برای تعیین بیوستراتیگرافی نانوفسیلهای موجود در رسوبات از تعیین اولین حضور (First Occurrence: FO) و آخرین

حضور (Last Occurrence: LO) گونه‌های شاخص استفاده شده است. در این مطالعه از دو الگوی بیوستراتیگرافی مخصوص رسوبات پالئوژن (Martini (1971 و الگوی Okada & Bukry (1980 نیز استفاده شده است. همچنین برای تعیین میزان فراوانی و مطالعات آماری گونه‌ها در بیوزونهای مربوطه، از شمارش ۳۰۰ گونه در هر میدان دید (Field of View=FOV)، استفاده شده است. گونه‌های یافت شده منجر به شناسایی زون‌های نانوفسیلی NP5 تا NP16 معادل با زون‌های CP4 تا CP14a از زون بندی Okada & Bukry (1980 شده است. اولین حضور *Fasciculithus tympaniformis* (FO) به عنوان بخش پایینی زون NP5 (CP4) می‌باشد که در قاعده سازند پابده ثبت شده است. قاعده زون NP6 (CP5) با اولین حضور گونه *Heliolithus kleinpellii* در فاصله ۲ متری از سازند پابده مشاهده شده است. در بخش پایینی زون NP7 (CP6) اولین حضور از گونه *Discoaster mohleri* در فاصله ۵ متری از قاعده سازند پابده مشخص شده است. گونه *Heliolithus riedelii* در راس زون NP7 و یا قاعده زون NP8 مشاهده نشد لذا طبق گفته پرچ نیلسون (1985) این دو بیوزون را می‌توان بصورت تلفیق شده معرفی کرد. لذا راس زون NP8 (CP7) و قاعده زون NP9 (CP8) با گونه *Discoaster multiradiatus* در فاصله ۷ متری از قاعده سازند پابده مشاهده شد. معمولاً مرز پالئوسن ائوسن بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی، در رأس زون NP9 تعریف می‌شود. جنس‌هایی مانند *Fasciculithus*، *Placozygus* و *Rhombaster* در نزدیکی انتهای پالئوسن ناپدید می‌شوند. در بخش‌های ابتدایی ائوسن جنس‌هایی مانند *Discoaster*، *Nannotetrina*، *Chiasmolithus* و *Sphenolithus* به وفور مشاهده می‌شوند. اولین حضور گونه *Discoaster* *adistypus* به عنوان گونه شاخص قاعده زون NP10 (CP9a) در فاصله ۸ متری نسبت به ابتدای سازند پابده مشاهده شد. اولین حضور گونه *Discoaster binodosus* در فاصله ۱۱ متری به عنوان شاخص قاعده زون NP11 (CP9b) ثبت شد. اولین حضور گونه *Discoaster lodoensis* به عنوان شاخص قاعده زون NP12 (CP10) در فاصله ۱۳/۵ متری از ابتدای سازند مشخص گردید. در بخش پایینی زون NP13 (CP11) و در فاصله ۱۶ متری از شروع سازند، آخرین حضور گونه *Tribrachiatus orthostylus* مشاهده شد. اولین حضور گونه *Discoaster sublodoensis* به عنوان شاخص قاعده زون NP14 (CP12) در فاصله ۲۱/۵ متری مرز مشخص گردید. همچنین اولین حضور گونه *Nannoterina fulgens* در قاعده زون NP15 (CP13) و در فاصله ۲۶ متری از پایه رسوبات ثبت شد. آخرین بیوزونی که در برش مورد مطالعه ثبت شده در قاعده بیوزون NP16 (CP14a)، از آخرین حضور گونه *Blackites gladius* در فاصله ۳۰/۵ متری تا آخرین حضور گونه *Chiasmolithus solithus* در فاصله ۵۸ متری نسبت به قاعده سازند پابده قرار دارد.

طبق مطالعات آماری که بر روی مجموعه نانوفسیل‌های آهکی رسوبات مورد مطالعه انجام شد، جنس *Fasciculithus*، در پالئوسن بسیار رایج است و کاهش چشمگیری در طول PETM پیدا می‌کند و در ائوسن ادامه نخواهد داشت (شکل ۲- C) (Mutterlose et al. 2007). شرایط الیگوتروفی در طول PETM تشدید شده و فراوانی *Discoaster* در محل مرز افزایش یافته اما کاهش فراوانی آنها پس از این رخداد، نشان از افزایش بهره‌وری ناحیه نوری (photic zone) است (شکل ۲- B) (Raffi et al. 2009). همچنین لازم به ذکر است که حفظ شدگی *Discoaster* ها در پی اسیدی شدن اقیانوس، در طول مدت PETM بسیار ضعیف بوده اند که در رسوبات پابده دیده می‌شوند. *Sphenolithus* نیز مانند *Discoaster* شاخص‌های محیطی هستند، فراوانی نسبی آنها در ابتدای

اُئوسن نسبت به پالئوسن افزایش یافته (شکل ۲-۱). گونه *Coccolithus pelagicus* که از گونه های مزوتروفیک هستند فراوانی نسبی آن بعد از PETM به تدریج کاهش پیدا می کند (شکل ۲-۲) (Gómez et al. 2016). از طرفی در طول مدت گرمای حداکثری پالئوسن-اُئوسن، علاوه بر تغییرات کوتاه مدت آب و هوایی و گرمای جهانی، اختلال در چرخه جهانی کربن رخ داد که ناشی از تزریق ایزوتوپی کربن سبک به سیستم اتمسفر-اقیانوس می باشد (Röhl et al. 2007) و دلیل آن به خاطر افزایش گونه زایی در طول پالئوسن و میزان حداکثری آن در ابتدای پالئوسن است.

شکل ۲: نمودار زیستی و سنگ شناسی به همراه ظهور گونه های شاخص در برش تنگ لنده در سازند پابده

شکل ۳: نمایش فراوانی ۴ تاکسون خاص (A) Sphenolithus spp.، (B) Discoaster spp.، (C) Fasciculithus spp. و (D) Coccolithus spp. در عبور از واقعه گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) در برش تنگ لنده.

نتیجه‌گیری

با تجزیه و تحلیل داده‌های آماری نانوفسیل‌های آهکی در طول پالئوسن و ائوسن و استفاده از زیست‌چینه‌نگاری آنها در سازند پابده در زاگرس، طیفی از زون‌های نانوفسیلی شناسایی شده و شرایط محیطی این دوره حیاتی از تاریخ زمین را که در طول واقعه گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) تغییر کرد را نشان می‌دهند. شکوفایی یا ناپدید شدن گونه‌های مختلف نانوفسیلی، مانند *Discoaster* و *Fasciculithus* منعکس‌کننده پویایی تغییرات محیطی در طول این مدت است. همچنین افزایش *Sphenolithus* و یا کاهش *Coccolithus pelagicus* پس از دوره PETM نشان از نوسانات جهانی در گرمایش زمین و اختلالات چرخه کربن اتمسفر و اقیانوس می‌باشد. به طور کلی، بررسی دقیق نانوفسیل‌های آهکی نه تنها به درک تغییرات اقلیمی و محیطی گذشته کمک کرده است، بلکه تأثیر عوامل پیچیده‌ای که گذار پالئوسن-ائوسن را شکل داده است، را تعریف می‌کند.

منابع

- آهی فر، الف، کنی، الف، امیری بختیار، ح.، ۱۳۹۳. نانوفسیل های آهکی: شاهدهی بر رخداد گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) در حوضه رسوبی زاگرس. فصلنامه علوم محیطی، ۱۲-۴: ۹۱-۱۰۴
- حیبی، ک.، ۱۴۰۲. زیست چینه نگاری بخش بالایی سازند گورپی و بخش پایینی سازند پابده بر مبنای نانوفسیل های آهکی برای تعیین مرز کرتاسه - پالئوژن در زون ایذه (برش تنگ لنده). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ۱۵۶ص.
- Bown, P., 1998. Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. British Micropaleontological Society Publications Series, Chapman and Hall Ltd/Kluwer Academic Press, 315p.
- Gómez, V.M.G., Linnert, C., Podlaha, O.G. and Mutterlose, J., 2016. Response of calcareous nannofossils to the Paleocene-Eocene thermal maximum from a shelf section in Jordan. *Marine Micropaleontology*, 127, 11-25.
- Jiang, S., Wise, S. W. 2006. Surface-water chemistry and fertility variations in the tropical Atlantic across the Paleocene/Eocene Thermal Maximum as evidenced by calcareous nanoplankton from ODP Leg 207, Hole 1259B. *Revue de Micropaleontologie*, 49, 227-244.
- Röhl, U., Westerhold, T., Bralower, T. J., and Zachos, J. C., 2007. On the duration of the Paleocene-Eocene thermal maximum (PETM). *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 8(12).
- Martini, E., 1970. Standard Tertiary and Quaternary calcareous nanoplankton zonation In *Proceedings of the Second Planktonic Conference, Roma*. Edizioni Tecnoscienza, Rome, 2:739-785.
- Mutterlose, J., Linnert, C. and Norris, R., 2007. Calcareous nannofossils from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum of the Equatorial Atlantic (ODP Site 1260B): Evidence for tropical warming. *Marine Micropaleontology*, 65, 13-31.
- Okada, H., Bukry, D., 1980. Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation (Bukry 1973, 1975). *Marine Micropaleontology*, 5, 321-325.
- Perch-Nielsen K. 1985. Cenozoic calcareous nannofossils. In Bolli et al. 1985, *Plankton Stratigraphy*. Cambridge; Cambridge University Press, 427-554.
- Raffi, I., Backman, J., Zachos, J.C, Sluijs, 2009. A. The response of calcareous nannofossil assemblages to the Paleocene Eocene Thermal Maximum at the Walvis Ridge in the South Atlantic. *Marine Micropaleontology*, 70, 201-212.
- Zachos, J.C., Pagani, M., Sloan, L.C., Billups, K. and Thomas, E., 2001. Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present. *Science*, 292, 686-690.